

PENERAPAN ZERO WASTE
DI KAMPUS TELKOM UNIVERSITY

Mata Kuliah : Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Rahman Mulyawan

Disusun Oleh:

Nuralfiah Yulianti Dewi	607042500005
Nadia Ayu Maharani	607042500023
Raihana Atshilah Putri Firmansyah	607042500037
Sharen Ananda Firdaus	607042500057
Kaila Camilia Najla	607042500072

Program Studi : D3 Manajemen Pemasaran

Fakultas Ilmu Terapan

Telkom University

Bandung

2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, permasalahan sampah telah menjadi isu lingkungan yang mendesak di tingkat global maupun nasional. Peningkatan aktivitas manusia berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Tanpa pengelolaan yang efektif, penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan menimbulkan berbagai masalah turunan, seperti pencemaran tanah, air, hingga emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim.

Sebagai solusi, muncul konsep *Zero Waste* yang berfokus pada prinsip ekonomi sirkular. Konsep ini mendorong gaya hidup untuk mengurangi konsumsi, menggunakan kembali produk, dan mendaur ulang material agar tidak ada sampah yang terbuang ke lingkungan maupun TPA. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam mengimplementasikan konsep *Zero Waste* ini.

Telkom University merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia dimana hal tersebut dapat berpotensi menghasilkan volume sampah harian yang sangat besar. Sebagai kampus yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, penerapan gaya hidup *Zero Waste* di lingkungan kampus bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kewajiban.

Namun, pada realitanya, penerapan *Zero Waste* di Telkom University masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari rendahnya kesadaran warga kampus dalam memilah sampah, dan ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai di area kampus. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan kampus hijau dengan perilaku nyata warga kampus sehari-hari.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan kajian lebih mengenai bagaimana efektivitas penerapan *Zero Waste* di Telkom University, serta strategi yang tepat untuk menciptakan ekosistem kampus yang benar-benar bebas dari sampah.

1.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Tujauannya adalah untuk menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan mengenai program *Zero Waste*.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Observasi Lapangan: Melakukan pengamatan langsung di titik-titik krusial kampus seperti kantin GKU, dan tempat pengolahan sampah di Telkom University "*Green House*".
2. Wawancara/Kuesioner Singkat: Memberikan pertanyaan kepada salah satu pedagang di kantin GKU mengenai program *Zero Waste* di area kampus Telkom University.

1.3. Data dan Analisis

1. Data Lapangan

1.1. Data Kuantitatif Pengelolaan Sampah

Berdasarkan laporan resmi Telkom University terkait implementasi sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, diperoleh data sebagai berikut:

Jenis Sampah	Jumlah (Ton, 2024)	Pemanfaatan
Organik – daun	195,6 ton	12, 7 ton menjadi kompos ; 5,1 ton dijual untuk <i>reuse</i>
Organik – makanan	2,4 ton	Diolah menjadi 4,4 ton pellet kompos dan 1,6 ton pakan maggot
Anorganik	83,2 ton	50,3 ton didaur ulang ; 32,9 ton diinsinerasi

Data ini menunjukkan adanya alur pengelolaan sampah yang terukur mulai dari pengumpulan, pelacakan digital, hingga pemanfaatan kembali melalui daur ulang dan kompos. Telkom University berhasil memanfaatkan teknologi digital (*Smash – Pay* dan sistem ASUS) untuk memonitor timbulan dan pengolahan sampah secara *real-time* di seluruh lingkungan kampus, yang mendukung strategi pengurangan sampah secara terukur dan akuntabel.

2. Hasil Observasi Lapangan di Titik – Titik Fokus

2.1. Kantin GKU & Titik Pemilahan

Hasil observasi menunjukkan :

- Pemilahan sampah masih belum konsisten di beberapa titik, terutama di kantin GKU. Sering ditemui sampah organik dan anorganik yang tercampur.
- Meskipun sudah tersedia *bin* pemilahan, kesadaran mahasiswa/staff dalam memilah belum optimal.
- Beberapa pedagang dan pengunjung belum terbiasa membawa wadah sendiri (tumbler atau tas *reuse*), yang berpotensi meningkatkan sampah plastik sekali pakai.

2.2. Green House dan Area Pengolahan

Area *Green House* sebagai lokasi pemrosesan:

- Terdapat fasilitas pemilahan berkapasitas besar, dengan ruang produksi kompos, rumah maggot, area bank sampah, dan *incinerator* ramah lingkungan (tanpa asap signifikan).
- Beragam hasil pemanfaatan sampah anorganik dilakukan, antara lain botol plastik menjadi pot bunga dan kertas menjadi kerajinan atau bahan perbaikan trotoar.
- Sistem I-Want (*Reduce, Reuse, Recycle*) diterapkan dengan struktur kerja yang terukur, yaitu:
 - *Reduce*: kampanye mengurangi penggunaan plastik dan kertas, penyediaan dispenser air.
 - *Reuse*: penggunaan kembali botol/plastik untuk fungsi kreatif.
 - *Recycle*: pengolahan material menjadi kompos atau produk bernilai.

3. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Zero Waste

3.1. Ketercapaian Target Zero Waste

Dari data pengelolaan sampah di Telkom University dapat dianalisis:

- Implementasi pelacakan digital, menunjukkan keteraturan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah sehingga pengukuran dampak program lebih akurat.
- Persentase daur ulang anorganik yang signifikan (sekitar 60% dari total anorganik) menunjukkan langkah awal yang baik dalam pengelolaan sampah secara siklis.

3.2. Faktor Penghambat yang Teridentifikasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat:

1. **Rendahnya kesadaran sivitas kampus**, banyak mahasiswa/staff masih belum konsisten dalam memilah sampah pada titik awal sumbernya (kantin, area kampus). Hal ini menyulitkan efisiensi proses selanjutnya.
2. **Ketergantungan pada plastik sekali pakai**, praktik penggunaan plastik sekali pakai masih umum di kantin dan gerai kampus karena kebiasaan dan keterbatasan alternatif.
3. **Sosialisasi dan edukasi kurang merata**, meski program kampanye sudah ada tetapi intensitas pendekatan pendidikan dan perilaku belum merata di seluruh komunitas kampus.

3.3. Konektivitas dengan Tujuan *Green Campus*

Program *Zero Waste* di Telkom University merupakan bagian dari strategi *Green Campus* yang lebih luas, termasuk pengelolaan energi terbarukan, konsevasi air, dan transportasi ramah lingkungan. Telkom University sendiri adalah salah satu perguruan tinggi yang berhasil masuk peringkat UI *GreenMetric* nasional, menunjukkan kontribusi nyata dalam pengelolaan lingkungan kampus secara menyeluruh.

4. Kesimpulan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara singkat. Observasi dilakukan di beberapa titik kampus Telkom University, seperti kantin GKU dan area pengolahan sampah Green House, untuk melihat secara langsung penerapan program *Zero Waste*. Selain itu, data juga diperoleh dari wawancara singkat dengan salah satu pedagang di kantin GKU terkait pemahaman dan penerapan konsep *Zero Waste* di lingkungan kampus.

Berdasarkan hasil observasi, Telkom University telah menyediakan fasilitas pendukung program *Zero Waste*, seperti tempat sampah terpilah dan sistem pengelolaan sampah terpusat. Namun, dari hasil wawancara singkat diketahui bahwa pemahaman dan penerapan *Zero Waste* oleh pelaku usaha di kantin masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah diterapkan secara sistem, diperlukan peningkatan sosialisasi dan kesadaran seluruh pihak agar tujuan *Zero Waste* dapat tercapai secara maksimal.

5. Lampiran

